

ХУСУСИЯТҶОИ АРЗИШӢ-ФАРҶАНГИИ ОИЛА ДАР РАВАНДИ ҶАҶОНИШАВӢ

МАҶМАДҶОНОВА МУҶИБА ТАЛЪАТҶОНОВНА

доктори илмҳои фалсафа, профессор сарҳодими илмии Маркази синошиносии
Институти фалсафа ва сиёсатшиносии ба номи А.Баҳоваддинови АМИТ

АБИЛЗОДА ГУЛАНДОМ САРДОР

номзади илмҳои фалсафа, мудири шуъбаи фалсафаи иҷтимоии Институти фалсафа ва
сиёсатшиносии ба номи А.Баҳоваддинови АМИТ

Ҷишурда. Муаллифони мақола ба таҳлили хусусиятҳои арзишӣ-фарҳангӣ дар ташиаккули муносибатҳои оилавӣ дар замони муосир даст задаанд. Зикр мегардад, оила ва фарҳанги оиладорӣ ҳамчун ниҳоди муҳимми иҷтимоӣ дар ҳама марҳилаҳои таърихӣ мақоми хоса дошта, ва дар замони муосир низ аҳамияти бағоят муҳим ва муассир дорад. Махсусан, дар марҳилаи вусъат ёфтани падидаҳои гайрисуннатӣ ва зухуроти дигар арзишҳои маънавии барои ҷомеаи мо бегона водор месозад, ки аҳамияти омилҳои арзишӣ ва фарҳангии оиладориро дар танзими муносибатҳои иҷтимоӣ мавриди таваҷҷуҳи қориносон ва муҳаққиқон беи аз неш қарор дода шавад. Муаллифон дар асоси таълиҳҳои фалсафӣю иҷтимоӣ чунин хулосагирӣ мекунад, ки сатҳи маънавиёти аъзоёни оила ба ташиаккули муносибатҳои оилавӣ таъсир мерасонад. Азбаски волидон ҳамчун агентҳои иҷтимоишавӣ ба ҳар як аъзои оила махсусан фарзандони худ арзишҳои ахлоқиро меомӯзонанд, онҳоро барои комёбиёяшон рӯҳбаланд мекунад ва рафтору кирдорҳои бади онҳоро маъқум мекунад.[12.13.] Вобаста ба ин, муаллифон дар асоси сарчашмаҳои илмӣ-фалсафӣ ва санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқие, ки ҳамчун танзимкундаи ниҳоди оила дар замони муосир ба шумор мераванд, мавзӯи мазкурро таҳлил намудаанд.

Қалидвожаҳо: оила, фард, ахлоқ, арзишҳо, фарҳанг, нақшҳои гендерӣ, муносибатҳои оилавӣ, падидаҳои иҷтимоӣ.

ЗНАЧЕНИЕ КУЛЬТУРНО-ЦЕННОСТНЫХ ФАКТОРОВ В ФОРМИРОВАНИИ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ

МАҶМАДҶОНОВА МУҶИБА ТАЛАДҶОНОВНА

доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник Центра
синоведения Института философии и политологии им. А. Баховаддинова НАНТ

АБИЛЗОДА ГУЛАНДОМ САРДОР

кандидат философских наук, заведующий отделом социальной философии Института
философии и политологии им. А. Баховаддинова НАНТ.

Аннотация: Авторы статьи проанализировали ценностно-культурные характеристики формирования семейных отношений в современную эпоху. Стоит отметить, что семья и семейная культура, как важный социальный институт, занимали особое положение во все исторические периоды, и в современную эпоху они также имеют большое значение и оказывают значительное влияние на жизнь общества. В частности, распространение нетрадиционных явлений и появление других духовных ценностей, чуждых нашему обществу, делают значение ценностно-культурных факторов семейной жизни в регулировании социальных отношений более важным, чем когда-либо прежде. На основе философско-социального анализа авторы приходят к выводу, что уровень духовности членов семьи влияет на формирование семейных отношений. Родители, как агенты социализации, прививают моральные ценности каждому члену семьи, особенно своим детям, поощряют их

достижения и осуждают их плохое поведение и поступки. В этой связи авторы проанализировали данную тему на основе научно-философских источников и нормативно-правовых документов, регулирующих институт семьи в современную эпоху.

Ключевые слова: семья, личность, мораль, ценности, культура, гендерные роли, семейные отношения, социальные явления

THE MEANING OF CULTURAL AND VALUE FACTORS IN THE FORMATION OF FAMILY RELATIONS

MAKHMADZHONOVA MUHIBA TALADZHONOVNA

Doctor of Philosophy, Professor, Chief Researcher at the Center for Syno-Science Studies
Institute of Philosophy and Political Science named after A. Bakhovaddinov NAST

ABILZODA GULANDOM SARDOR

PhD in Philosophy, Head of the Department of Social Philosophy, Institute of Philosophy and
Political Science named after A. Bakhovaddinov NAST

Abstract. *The authors of this article analyzed the value-based and cultural characteristics of family relationships in the modern era. It's worth noting that family and family culture, as important social institutions, have held a special place in all historical periods, and they continue to be of great importance and influence in the modern era. In particular, the spread of non-traditional phenomena and the emergence of other spiritual values alien to our society make the role of value-based and cultural factors in family life in regulating social relations more crucial than ever before. Based on a philosophical and social analysis, the authors conclude that the level of spirituality among family members influences the formation of family relationships. Parents, as agents of socialization, instill moral values in each family member, especially their children, encouraging their achievements and condemning their misbehavior and actions. Therefore, the authors analyzed this topic based on scientific and philosophical sources and legal documents governing the institution of the family in the modern era.*

Key words: *family, personality, morality, values, culture, gender roles, family relations, social phenomena.*

«... ба мо лозим аст, ки ба хотири ҳифзи оила ҳамчун арзиши муҳимтарини иҷтимоӣ талаш намуда, симои асли, чеҳраи воқеӣ ва моҳияти ҳақиқии оилаи суннатии тоҷикро ҳамчун рукни муқаддасу арзишманди халқамон устуворона ҳифз ва нигоҳдорӣ намоем».

Эмомали Раҳмон

Ҷаҳони муосир дар фазои ҷаҳонишавӣ қарор дорад, ки равандҳо ва навоариҳои гуногунро бо худ меорад, ки ба соҳаҳои гуногуни ҳаётан муҳим, аз ҷумла ҳаёти оилавӣ, таъсир мерасонанд. Ниҳоди оила, ҳамчун як қисми воқеияти динамикии иҷтимоӣ-фарҳангӣ, дар ин раванд тағйиротро дар асоси вазифаҳо ва мундариҷаи арзишҳои худ аз сар мегузаронад, ва боиси зарурати таҳқиқоти табдили арзишҳои оилавӣ ва механизмҳои, ки тавассути онҳо ба низоми арзишҳои насли ҷавон таъсир мерасонанд, ба миён меорад. [12] Дар ин замина, муайян кардани тағйироте, ки дар оилаи тоҷик аз ҷиҳати рушди доираи васеи ҳислатҳо ва хусусиятҳои шахсият аҳамияти иҷтимоӣ доранд, муҳим аст, зеро маҳз онҳо ба фард имкон медиҳад, ки бомуваффақият ба манзараи тағйирёбандаи иҷтимоӣ-фарҳангӣ мутобиқ шавад.

Тамоюлҳо дар рушди оилаи муосир аз ҷониби омилҳои иқтисодӣ, сиёсӣ, маънавӣ, умумибашарӣ ва милли ташаккул меёбанд. Дар ҳоле ки дар оила то асри XX арзишҳои таҳаввулёбандае инъикос шудаанд, ки бо идеяи мазмуни динӣ доштаи мустаҳкамии издивоҷ ва серфарзандӣ танзим мешуд, ҳол он ки аз асри XX инҷониб фарҳанги Аврупои Ғарбӣ арзиши оиларо бо дигар ҳислатҳо – нуклеарӣ будан, баробарҳуқуқӣ ва камфарзандӣ алоқаманд кардааст, ки дар он муносибатҳои шахсӣ нақши хеле муҳим доранд. [14,130.]

Субъекти арзишҳои иҷтимоӣ аз рӯи табиати худ ҳам шахс ва ҳам оила, ҷомеа, давлат, миллат ва ғайра буда метавонад. Аз ин рӯ, оила метавонад на танҳо ҳамчун барандаи арзишҳои иҷтимоӣ баромад кунад, балки вазифаи интиқоли онҳоро дар ҷомеа низ иҷро намояд. Бо ҳамин сабаб, арзишҳои оилавӣ низ вучуд доранд, ки чунин арзишҳои иҷтимоӣ мебошанд, ки ба оила дохил карда мешаванд ва дар муҳити оила ҳаёти нав ва мазмуни нав пайдо мекунанд. Дар ин ҷо арзишҳои иҷтимоӣ танҳо дар дохили як оила вучуд дошта, дохилшавии шахсро ба фазои оила муайян мекунанд. Шиддати ҷалби шахс ба низоми арзишҳои оилавӣ метавонад гуногун бошад: аз мансубияти расмӣ то қабули пурраи арзишҳо ва меъёрҳои оилавӣ. Дар доираи оила арзишҳои иҷтимоӣ хусусият ва аҳаммияти арзишҳои оилавӣ пайдо мекунанд. Ҳамзамон, арзишҳои оилавӣ аз ҷиҳати генетикӣ аз арзишҳои иҷтимоӣ бармеоянд. Ба арзишҳои оилавӣ таваллуд ва тарбияи фарзандон, эътибори волидайн, ташкили ҳаёти оилавӣ, интиқоли таҷриба, дониш, анъанаҳо, фазои ахлоқии оила, тартибот, муошират, истироҳати оилавӣ ва ғайра дохил мешаванд. [1.65]

Барои дарки объективии моҳияти арзишҳои иҷтимоӣ бояд таносуби байни мафҳумҳои «арзишҳо» ва «фарҳанг» муайян карда шавад. Масъалаи алоқаи амиқи арзишҳо ва фарҳанг дар таҳқиқоти А.Г. Здравомислов нишон дода шудааст. Ӯ сазо кӯшиши маънавий, идеалҳо, принципҳо, меъёрҳои ахлоқро на ба доираи манфиатҳо, балки бештар ба майдони арзишҳо рабт медиҳад. Дар ин ҷо ангеҷаҳо ва сабабҳои фаъолияти инсон боз ҳам инкишоф меёбанд: эҳтиётот ба манфиатҳо табдил ёфта, инҳо дар навбати худ ба арзишҳо «мубаддал» мешаванд. А.Г. Здравомислов инчунин таъкид менамояд, ки мазмуни арзишҳоро ҳамеша дастовардҳои фарҳанг муайян мекунанд, ки дар он ҷаҳони арзишҳо, пеш аз ҳама, ҷаҳони фарҳанг, соҳаи фаъолияти маънавии инсон, шуури ахлоқии ӯро ташкил менамояд. Муҳаққик таъкид менамояд, ки арзишҳои мазкур набояд ҳамчун идома ё инъикоси манфиатҳо баррасӣ шаванд. Ӯ таъсири мутақобилаи байни онҳоро ҳамчун «маҳсули фаъолияти маҳсули маънавии инсон» [3] муайян мекунанд, ки дар рафти он дигаргуншавии хосиятҳои иҷтимоӣ ашё ба амал меояд.

Яке аз назариячиёни муосир М.С. Каган, чунин мешуморад, ки арзишҳо чизҳоеанд, ки ба фазои фарҳанг «аз олами табиат» ворид гардида аз ҷониби ҳуди фарҳанг дар шакли «табиати дуҷум» офарида мешаванд. Муносибати арзишмехваронаи инсон нисбат ба воқеияти атроф ва ба худ дар раванди таърихӣ, дар рафти иҷтимоишавии шахсият ташаккул меёбад. [4,117]

Дар раванди ташаккули арзишҳо нақши таъсирварзи ҷаҳонишавӣ бориз аст. Ҷаҳонишавӣ, одатан, аз ҷониби муҳаққиқони ватаниву хориҷӣ ҳамчун раванди ҳамгирӣ ва ягонасозии ҷаҳони сиёсӣ, иқтисодӣ, динӣ ва фарҳангӣ арзёбӣ мегардад. Яке аз бартариҳои бузурги ин раванд дар он аст, ки имрӯз ба шарофати Интернет дастрасии ҳамагон ба ҳар гуна маълумот, новобаста дар қадом вақти шабонарӯз афзудаву бемаҳдуд шудааст. Ба як маъно, ҳар китобхонаи ҷаҳон метавонад дар ҳар хона дастрас бошад, танҳо инсон бояд хоҳиш ва завқи мутолиаи онро дошта бошад. Ба таъсири мусбат инчунин метавон бартариҳои иқтисодиро нисбат дод, аз ҷумла: муҳочирати меҳнатӣ, соддашавии ҳамкориҳои иқтисодӣ миёни кишварҳо, сарфаи захираҳо, тақсироти истеҳсолот ва ба монанди инҳо.....

Масъалаҳои этнофарҳангии оиларо таҳлил карда Мадамидҷонова З. М. нуқтаи назарашро оид ба таҷрибаи ҳаёти тоҷикон нақши оиларо рамзи этно-фарҳангии миллӣ номида онро макони аз арзишу анъана ва расму оинҳои миллӣ бархурдор шудани инсон меҳисобад: «Дар доираи оила азхудкунии асосҳои анъанаҳои иҷтимоӣ-фарҳангӣ, инчунин мутобиқшавӣ ба ҷомеаи этникӣ ва миллӣ сурат мегирад, ки дар маҷмӯъ ба ташаккули нишонаи миллӣ, ё худ рамзи фарҳангии анъанавии маросимии тоҷикон мусоидат менамоянд». [5]

Ҳамин тарик, иқтидори таҳқиқотӣ ва мероси фарҳангии миллатро метавон ҳамчун рамзи фарҳангии он баррасӣ кард. Ин рамз аз тарзи тафаккур ва таҳайюлотии миллӣ, забон, маънавият, анъанаҳо, фолклор ва арзишҳо ташаккул меёбад. Рамзи фарҳангӣ худ сохторест, ки генотипи миллатро муайян карда аз пайвандҳои муҳиме иборат аст, ки ҳар яки онҳо як падидаи беназири фарҳангиро ифода мекунанд: 1) мерос, 2) забон, 3) сиёсати давлатӣ, 4)

низоми иқтисодӣ (тарзи зиндагӣ), 5) оила ва тавассути он - ҳифзи анъана, расму оинҳо ва чашнҳо.

Аммо дар таъсирварзии ҷаҳонишавӣ ба муҳити оила ва ташаккури арзишҳо дар он, баробари бартарихо, як қатор паёмадҳои манфӣ низ мавҷуданд, ки бояд ба назар гирифта шаванд. Яке аз камбудҳои ҷиддии ҷаҳонишавӣ, аз нигоҳи мо, таъсири манфӣ ба арзишҳои фарҳангии минтақавӣ, бахусус ба арзишҳои оила ва ниҳоди иҷтимоии модарӣ мебошад.

Тавре муаллифони таҳқиқот оид ба фалсафаи ишқ Д.П. Горский ва Ивин А.А. таҳлил кардаанд, инсонияти мутараққии муосир, ки дар ҳама соҳаҳо барои худ роҳати афсонавӣ фароҳам овардааст... аз чунин воқеияти душвору печидае мисли ишқ ва оила ақиб мемонад... Ҳар қадар роҳат бештар бошад, хоҳиши зиндагии худро мушкил кардан камтар мешавад».[6] Муаллифони ин назария робитаеро байни заволи низоми анъанавии арзишҳо ва фарҳанги истеъмолий, ки дар ҷомеаи Тоҷикистон дар давраи ислоҳоти демократии аввали солҳои 1990 низ пайдо шудааст, муқаррар мекунанд.

Ҷаҳонишавӣ, новобаста аз он ки муҳаққиқон ба он чӣ гуна муносибат мекунанд (баҳои комилан муҳолиф низ ба он дода мешавад), тамоми бофтаҳои ҳаёти ҷамъиятиро фаро мегирад, ба соҳаҳои гуногуни ҷаҳонӣ инсон ворид шуда, тамоюлҳои рушди сиёсӣ, иқтисодӣ, демографӣ, фарҳангӣ ва маънавию муайян месозад. Равандҳои ҷаҳонишавӣ бештар ба соҳаи фарҳангии ҷомеа таъсири манфӣ мерасонанд, зеро фазои фарҳангӣ — ин фазои тарбия, иҷтимоишавӣ, дарёфти моҳияти маънавии инсон ва ташаккули низоми арзишҳои ӯ мебошад. Арзишҳои оилавӣ, ҳамчун қисми фарҳанги оилавии ҷомеа, дар шароити ҷаҳонишавӣ аз санҷиши ҷиддӣ мегузаранд.

Аксаран ҷаҳонишавӣ ҳамчун омиле таъсиррасон ба ҳаёти одамон бештар аз нигоҳи иқтисодӣ ё иҷтимоӣ баррасӣ мешавад. Аммо ҳеч кас далели онро, ки ҷаҳонишавӣ ба ҳаёти хусусии инсонҳо, аз ҷумла, ба ташаккули арзишҳои оилавӣ таъсири бузург дорад, инкор карда наметавонад. [11]

Дар баробари ин, аксари муҳаққиқон кӯшиш мекунанд, ки равандро оилаи муосир ба амал ояндаро, бо ниёзмандҳои афзалиятноки ҷамъият барои неқӯаҳволии моддӣ алоқаманд созанд. Зиддияти асосии татбиқи ин сазо кӯшиш дар барбод додани хусусият, наздикии оила, асолати он мебошад. Албатта, баъзе падидаҳои харобиовари таърихӣ дар оила низ, аз ҷумла дар ҷомеаи тоҷикистонӣ, мушоҳида мешуданд, аммо бӯҳрони оила танҳо дар даҳсолаҳои охир хусусияти ҷаҳонӣ пайдо кард. [1,88]

Вобаста ба падидаи ҷаҳонишавӣ ба ниҳоди оила ва ба бӯҳрон мувоҷеҳ шудани он андешаи П.Сорокин қобили мулоҳиза аст, ки ӯ роҳи раҳой аз бӯҳрони оилавию асосан дар бозгашт ба шаклҳои анъанавии ҳаёти оилавӣ ва издивоҷ меид, вале дар як марҳилаи нави таърихӣ. Ба андешаи П.Сорокин, ин раванд бояд аз тариқи «бозсозии маънавии» инсоният сурат гирад, ки шаклҳои кӯҳнаро бо **мазмунҳои нисбатан «нав»** пур месозад. Ин андеша ба таври возеҳу равшан дар ҳикмати маъруфи мазкур ифода ёфта аст: «**Оила — калисои хурд аст**». Маҳз ҳамин гуна иттиҳод ба инсоният кӯмак мекунад, ки аз бӯҳрони умумиҷаҳонӣ раҳо шавад. [8]

Фазои маънавий ва ахлоқии оила асосан, иборат аз интиҳоби дурусти шарикӣ ҳаётӣ, издивоҷ ва риояи принципҳои муносибатҳо байни ҳамсарон мебошад. Омилҳои асосии муайянкунандаи пояҳои мустақами маънавий ва ахлоқии муносибатҳои оилавӣ, пеш аз ҳама, муҳаббати байни ҳамсарон, ки бо мурури солҳо ба дӯстӣ табдил меёбад, сатҳи фарҳанг, маълумоти волидон ва аъзоёни оила, робитаҳои онҳо бо ҷомеа ва қобилияти тарбияи солим дар миёни аъзои оила, ба монанди муошират бо ҷаҳони адабиёту санъат, варзиш ва технологияи муосир мебошанд.

Нақши оила дар ҳастии муосири иҷтимоӣ-фарҳангӣ дар нақши тарбиявии он, ҳамчун воситаи ташаккули самтҳои асосии арзишҳо барои насли ҷавон, ки асосан аз тариқи тағйири омилҳои анъанавии шӯравии иҷтимоикунони ҷавонон (маориф, созмонҳои ҷавонон ва ғайра) ба вучуд омадааст, ифода меёбад. Равандҳои таъсирварз дар ҷомеаи муосир ба вазифаҳои оила аввалан, аз пуштибонӣ ба тамоюлҳои умумии тамаддунӣ ва дуюм, аз хусусияти хоси воқеияти

миллат иборатанд. Хусусияти робитаи байни вазифаҳои оила ва арзишҳои оилавӣ дар шароити муносири иҷтимоӣ-фарҳангӣ муайян ва нишон медиҳад, ки тағйироти кулӣ дар вазифаҳои оила на танҳо бо пайдоиши самтҳои нави арзишмандии оилавӣ, балки бо нигоҳ доштани ҷаҳони аслии арзишҳои миллӣ тавъаманд.[12.24] Ин тағйирот дар соҳаи вазифаҳои оилавӣ ва самтҳои арзишмандии оила ба назар мерасанд. Аммо, ҳангоми фаҳмидани «самтҳои арзишӣ» ҳамчун маҷмӯи эътиқодҳо, муносибатҳо, пайвандҳо ва таҷрибаҳо, ки мундариҷаи онҳо аз ҷониби хусусиятҳои иҷтимоӣ фарҳангии ҷомеа муайян карда мешаванд, бо устувории иҷтимоӣ-психологӣ, пайвастагии фарҳангӣ-таърихӣ ва таъсири анғезанда ба рафтори инфиродӣ тавсиф мешаванд. Бинобар ин зарур аст, ки на танҳо омилҳои объективӣ, балки омилҳои субъективӣ динамикаи самтҳои арзишӣ низ ба назар гирифта шаванд. Дар натиҷа, тағйироти кулӣ дар вазифаҳои оила боиси қисман ивазшавии арзишҳои анъанавӣ миллӣ бо самтҳои нави арзиши оилавӣ (касб, пул, озодиҳои демократӣ) мегарданд. Дар айни замон, самтҳои анъанавӣ арзиши миллӣ бо мундариҷаи маънавӣ ва ахлоқӣ (қўмаки мутақобила, ҳамдигарфаҳмӣ, ғамхорӣ, дӯстӣ) нигоҳ дошта мешаванд.

Ба ибораи дигар, баъзе идеалҳои, ки реша дар арзишҳои анъанавӣ доранд, дар бораи муносибатҳои оилавӣ ва ташкили ҳаёти оилавӣ то ҳол дар зеҳни мардуми тоҷик боқӣ мондаанд. Аммо, дар амал, ин идеалҳо то андозае тағйир ёфтаанд, ки на ҳамеша қонё гардидани ниёзҳои дилхоҳ, аз ҷумла ниёзҳои кўдакон, имконпазир аст. Монеаи асосӣ инчунин вазъияти душвори молиявӣ оилаҳо дар шароити ноустувории иқтисодӣ ва афзоиши нобаробарии иҷтимоӣ низ мебошад.

Метавон хулоса кард, ки тадриҷан симои анъанавӣ оилаи тоҷикистонӣ низ тағйир пазируфта истодааст, гарчанде ки шиддати ин тағйирот чандон зиёд нест. Аммо ҳатто ин сатҳи тағйиротро миллати тоҷик ҳамчун зухуроти бӯҳрон дар арзишҳои оилавӣ ва дуршавӣ аз анъанаҳои оиладорӣ меҳисобад. Чунин ба назар мерасад, ки тағйирот дар ниҳоди оилаи тоҷикистониро ба таври гуногун тафсир кардан мумкин аст, масанал ҳамчун таҳаввулоти арзишҳо ва муносибатҳои оилавӣ мувофиқи шароитҳои мувофиқ ба воқеияти муосир, ки дар он аҳаммияти арзишҳои дигари марбут ба худшиносӣ, ба даст овардани муваффақият, некӯахлоқии моддӣ ва татбиқи дигар стратегияҳои ҳаётӣ дар фаъолиятҳои фароғатӣ, касбӣ ва дигар фаъолиятҳо афзоиш меёбанд. Оила, дар ҳоле муҳимтарин арзиш дар низоми арзишҳои экзистенсиалии халқи тоҷик боқӣ мемонад, ки бо нишондиҳандаҳои миллӣ мувофиқат дошта бошад. Дар ин робита, тавачҷӯҳи махсус ба насли ҷавон ҷалб карда мешавад, ки бештар мувоҷеҳ ба таъсири арзишҳои модернистӣ ва идеологияи истеъмолӣ мешаванд. Ҷавонон ҳама чизи навро бештар пазируфта, назари танқидии камтаре зоҳир мекунанд, ки ин мушкилӣ ташаккул ва интиқоли фарҳанги оиладориро дар байни ҷавонон актуалӣ мегардонад.

Аҳамияти масъалаҳои оилавӣ инчунин аз он сабаб зиёд аст, ки дар натиҷаи таҳаввулоти ахир низоми маорифи анъанавӣ дар ҷомеаи шӯравӣ ба ташаккули самтҳои арзишии насли ҷавон нигаронидашуда вазифаи таълимии худро аз даст дод. Ин боиси афзоиши нақши оилаи тоҷик ҳамчун муҳити иҷтимоӣ-фарҳангӣ гардид, ки дар он вазифаҳои таълим ва иҷтимоӣ мутамарказ шудаанд. [14.131]

Омилҳои фарҳангӣ ва арзишӣ муносибатҳои оилавино ташаккул медиҳанд, тарзи рафтор, нақшҳои гендерӣ, муносибат ба издивоҷ, тарбияи фарзанд ва эҳтиром ба калонсолонро муайян мекунанд. Анъана, дин, хусусиятҳои этникӣ ва арзишҳои ахлоқии муштарақ (муҳаббат, эътимод, масъулият) асоси таъмини устувории оила, интиқоли мероси фарҳангӣ ва устувории эмотсионалӣ мебошанд. [9.127]

Дар ҷомеаи тоҷикистонӣ насли нав на танҳо идомаи табиӣ оила, балки воситаи ивазшавии иҷтимоӣ як насл бо насли дигар аст, ки идомагари анъанаи насли пешина тавассути робитаҳои мустақим ва тарзи ҳаёти оилавӣ ва интиқолдиҳандаи анъанаву арзишхост. [10.45] Дар оила волидайн худро дар фарзандони худ аз ҷиҳати ҷисмонӣ ва ахлоқӣ дубора тавлид мекунанд, яъне фард муҳити оилавино, ки манбаи асосии иҷтимоӣшавии ӯ дар марҳилаи ҳаёти кўдакию наврасиаш мебошад, азхуд мекунад. Оила як ниҳоди доимӣ буда, дар бисёр ҷиҳатҳо инерсияи назаррасе дорад ва табодули таҷрибаи

ҳазорсолаи он душвор аст. Бо сабаби чунин инерсиянокӣ ва мураккабии назарраси механизмҳои иҷтимоӣ, оила нисбат ба дигар ниҳодҳои иҷтимоӣкунанда бартариҳои муҳимтаринро дорост.

Ба иборати дигар, қисме идеалҳои марбут ба муносибатҳои оилавӣ ва ташкили ҳаёти оилавӣ, ки дар арзишҳои анъанавӣ реша доранд, дар зехни мардуми тоҷик маҳфузанд. Аммо, дар амал, ин идеалҳо бинобар таъсири воқеият дучори таҳаввулот мешавад. Масалан, дар он ҷо на ҳамеша қонеъ кардани ниёзҳои дилхоҳ, бахусус ниёзҳои кӯдакон, имконпазир аст. Ин вазъият аксар вақт бинобар ноустувории назарраси молиявӣ оилаҳои тоҷик, дар заминаи камсуботи иқтисодӣ ва афзоиши нобаробарии иҷтимоӣ боз ҳам шадидтар мешавад.

Парвариш (культивирование)-и навгонии замони муосир, ҷаззобияти арзишҳои «нав»ро афзуда хоҳиши ба даст овардани арзиши «кӯҳна», яъне он чизеро, ки инсон дар ҳоли ҳозир дорад, коҳиш медиҳад. Инсон ба як навъ «ғулом»-и ниёзмандии худ табдил ёфта, оромияшро аз даст медиҳад, зеро истеъмом ҳадди ниҳой надорад — он раванDEST беохир. Дар натиҷа, инсон на танҳо ашӯи кӯҳна, балки бе андеша ва муносибати танқидӣ ба амалҳои худ ҳатто муносибатҳо ва робитаҳои қаблӣ худро низ ба осонӣ аз ҳаёташ хорич мекунад. Ӯ танҳо дар интизори чизҳои нав, эҳсосоти нав ва хушбахтии нав зиндагӣ мекунад, ҳатто агар ин хушбахтӣ муваққатӣ ва кӯтоҳмуддат бошад. [2]

Таъсири ҷаҳонишавӣ, арзиш ва мафкураи модерн, тафаккури аз ғарб воридшавандаи постмодерн, ки мазмун ва муҳтавои он иборат аз ночиз гардонидани арзишҳои анъанавист ва қабл аз ҳама ба ниҳодҳои бунёдии башарӣ, монанди оила ва оиладорӣ, муносибатҳои хешу таборӣ, меҳру шафқат, муҳаббат ва дустӣ, мафкура ва идеалҳои қабулшудаи марбут ва муносибатҳои инсонӣ равона шуда аст, сабаби таҳаввулоти назаррас дар ниҳоди оила ва арзишҳои оиладорӣ гардидааст. Имрӯз нақши анъанавии издивоҷ ва оила дар ташаккули роҳи ахлоқӣ ва маънавии инсон аз байн рафта истода аст, аммо модели нави, ки қодир ба қонеъ кардани ниёзҳои ҷисмонӣ, рӯҳӣ ва маънавии шахс бошад, ҳанӯз пайдо нашудааст. Ташаккул додани ин модел бо назардошти мафкура, фарҳанг, вигагиҳои этнопсихологӣ ва билохира, манфиатҳои миллӣ вазифаи илмҳои ҷомеашиносии муосир ба ҳисоб меравад. Зеро мусаллам аст, ки ҳеҷ яке аз ниҳодҳои асосии давлатӣ ё иҷтимоӣ наметавонанд вазифаҳоро, ки оила то аввали асри XX иҷро мекард, иваз кунад. Танҳо оила метавонад суботро дар ҷаҳони ноустувор ва доимо тағйирёбанда қафолат диҳад. Бинобар ин устувор кардани ниҳоди оила ва қудрату неруи тарбиятдиҳандаи он вазифаи муҳими ҷомеаи муосир ба ҳисоб меравад.

АДАБИЁТ

1. Мамадҷонова М.Д. Нақши ниҳоди оила дар ташаккули арзишҳои иҷтимоии ҷомеаи Тоҷикистонӣ дар даврони муосир (таҳлили иҷтимоӣ-фалсафӣ) //Диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмии номзоди илмҳои фалсафа аз рӯи ихтисоси 09.00.11 – Фалсафаи иҷтимоӣ (илмҳои фалсафӣ) Хучанд-2024. –С.65, 192 с.
2. Ахмедова Т. М. Влияние глобализации и потребительства на семейные ценности и отношения в Дагестане.<https://cyberleninka.ru/>
3. Здравомыслов, А.Г. Потребности. Интересы. Ценности [Текст] / А.Г. Здравомыслов. – М.: Политиздат, 1986. – С.165.
4. Каган, М.С. Философская теория ценности [Текст] / М.С. Каган. – СПб.: Петрополис, 1997. – С.117.
5. Мадамиджанова З. М. Жизненные практики таджиков, как этнический культурный код нации. <https://cyberleninka.ru/a>
6. Философия любви [Текст] / под ред. Д.П. Горского. – М.: Политической литературы, 1990. – С.331.
7. Мамадҷонова М.Д. Нақши ниҳоди оила дар ташаккули арзишҳои иҷтимоии ҷомеаи Тоҷикистонӣ дар даврони муосир (таҳлили иҷтимоӣ-фалсафӣ) //Диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмии номзоди илмҳои фалсафа аз рӯи ихтисоси 09.00.11 – Фалсафаи иҷтимоӣ (илмҳои фалсафӣ) Хучанд-2024. –С.88, 192 с.
8. Голосенко И.А. Социология Питирима Сорокина // История буржуазной социологии. - М., 1996.
9. Маъмадҷонова М.Т., Абдуллоев А.А. Андешаҳои Љалолуддини Балхӣ ролеъ ба инсон ва оила// Маълаллаи илмии Пажӯишгоҳи рушди маорифи Вазорати маорифи Љумъурии Тоҷикистон «Илм ва инноватсия». – Душанбе: Сифат, 2013. – №1(3). – С.127.
10. Маъмадҷонова М. Т., Рамазониён А.Б. Вучуд ва моҳияти инсон дар фалсафаи Ҷалолуддини Балхӣ ва Жан-Пол Сартр. [Матн] // Ахбори Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А. Баҳоваддинови Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон. - Душанбе, 2021. № 3. -С . 42.
11. Ахмедова Т. М. Влияние глобализации и потребительства на семейные ценности и отношения в Дагестане.<https://cyberleninka.ru/>
12. Абилова, Г.С. Духовно – нравственные основы семьи (на примере Республики Таджикистан) [Текст]: автореф. дисс... канд. филос. наук / Абилова Гуландом Сардоревна. – Душанбе, 2011. – 27 с
13. Абилзода Г.С. Нақши оила дар рушди муносибатҳои иҷтимоӣ дар ҷомеа // Маҷаллаи илмии муассисаи давлатии «Пажӯишгоҳи меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳоли». (30 октябри 2015). - Душанбе. - 2015.
14. Абилзода Г.С. Нақши оила дар ташаккули шахсият ва ҳифзи анъана ва фарҳанги миллий» // Маҷаллаи илмии Идоракунии давлатӣ. - 2015. - №3(27). - С. 129-133.